

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK

Хамидов О. Р.¹, Келдибеков З.О.²

¹Д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ), г. Ташкент. E-mail: otabek.rustamovich@yandex.ru,

²ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ), г. Ташкент. E-mail: zokirbekkeldibekov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6375728>

Аннотация: Разработано основные этапы методики построения нейросетевой модели асинхронных тяговых двигателей. Полученные результаты с помощью программной среды Matlab Simulink 2018b. Обоснована целесообразность диагностики тяговых электродвигателей, которая позволяет заблаговременно выявить дефекты на самой ранней стадии их развития. Показано, что одной из наиболее динамично развивающихся является технология нейросетевых структур для диагностирования асинхронного тягового электродвигателя, которые обладают рядом важных положительных свойств, таких как быстродействие, обучаемость, аппроксимационные свойства и т.д.

Ключевые слова: диагностика, асинхронный тяговый электродвигатель, нейросетевой модели, современные интеллектуальных методов, нейронные сети, неисправности локомотивов.

Введение

В настоящее время в мире активно развивается новое направление исследований, специализирующееся на искусственных нейронных сетях (ИНС). Актуальность исследований в этом направлении подтверждается широким спектром областей применения ИНС [1-3,7].

Проведенные результаты анализа показали [1,2,4,5], что для оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей (АТЭД) необходимо использовать новые подходы к решению задачи идентификации, которые позволяют распараллеливать алгоритмы вычислений с целью увеличения скорости расчета, разработанные модели. Поэтому, перспективным подходом является использование теории систем искусственного интеллекта, а именно технологии нейронных сетей, которые позволяет решать широкий спектр задач: от распознавания режим работы асинхронного тягового электродвигателя до восстановления потерянной информации с информационных каналов в условиях ботовой реализации объекта.

Основные этапы построения искусственной нейросетевой модели включают следующие: анализ данных на начальном этапе постановки задачи и выбора архитектуры ИНС; преобразование данных для построения более эффективной

процедуры настройки ИНС; выбор архитектуры и структуры искусственной нейронной сети; выбор алгоритма обучения ИНС для АТЭД локомотивов; тестирование и обучение искусственной нейронной сети, а также анализ точности нейросетевого решения; принятие решения [9,10].

2. Моделирование АТЭД в программной среде Matlab/Simulink

Одной из составных частей библиотеки SimPowerSystem пакета MATLAB/SIMULINK является библиотека Machines, которая содержит модели электродвигателя постоянного и переменного тока. Перед началом моделирования необходимо задать параметры расчета через меню Simulation/Simulation Parameters.

В таблице 1 приведены параметры ДАТ-350-6 УХЛ1 (для магистрального грузового тепловоза 2ТЭ25А

Таблица 1

Характеристики асинхронного тягового электродвигателя (ДАТ-350-6 УХЛ1)

Параметры	ДАТ-350-6 УХЛ1
Мощность на валу, кВт	350
Напряжение линейное, В	650/1410
Ток фазы, А	420/165
Ток фазы при трогании, А, не более	470
Частота тока статорная максимальная, Гц	115
Частота вращения (синхронная) максимальная, об/мин	2370
Частота вращения, об/мин	361/2300
Максимальный вращающий момент на валу при трогании, Нм	10493
Мощность в тормозном режиме, кВт	500
КПД, %	92,3
Напор охлаждающего воздуха, Па	1600
Расход охлаждающего воздуха, м ³ /с	1,2
Масса, кг	2350
Удельная масса, кг/кВт	6,71
Активное сопротивление статора R_s , Ом	0,0375
Активное сопротивление ротора R_r , Ом	0,0312
Индуктивности фазы статора L_{Ss} , Ом	0,1997
Индуктивности фазы ротора L_{Rr} , Ом	0,1792
Взаимные индуктивности L_{sm} , Ом	4,148

На рис. 1 представлена имитационная модель АТЭД в программной среде Matlab/Simulink.

Рис. 1. Моделирование АТЭД в программной среде MATLAB/Simulink 2018b

Таким образом, анализируя форму графика сигнала какой-либо из электрических величин на данном периоде можно обнаружить повреждение в электромеханической части электродвигателя и распознать его вид. Для решения такой проблемы можно использовать различные подходы. Например, можно построить аппроксимационную функцию по нескольким исходным точкам сигнала, соответствующего конкретному виду повреждения, и в процессе диагностики сравнивать текущие измеряемые значения с величиной данной функции с определенной долей погрешности. Однако аппроксимация сложных нелинейных сигналов вызывает большие погрешности, которые усугубляются дополнительными помехами электрической сети с подключенным электродвигателем. В настоящее время широкое распространение получило использование искусственных нейронных сетей (ИНС) для построения математических моделей сложных нелинейных процессов, распознавания образов и прогнозирования сигналов[6-9].

Результаты моделирования неисправностей АТЭД в среде MATLAB в дальнейшем будут применены при создании обучающей выборки в технологии ИНС для диагностики АТЭД.

Нейросетевая модель для диагностики АТЭД локомотивов приведена на рис. 2.

Рис. 2. Нейросетевая модель для оценки технического состояния АТЭД локомотивов

Для создания анализатора технического состояния АТЭД локомотивов использованы ИНС, служащие эффективным математическим аппаратом для решения задачами классификации, аппроксимации, прогнозирования, управления, а также идентификации технических систем. На рис 3 показано схема контроля и диагностика технического состояния АТЭД локомотивов.

Рис. 3. Структурная схема контроль и диагностика технического состояния АТЭД локомотивов

Для нейронного анализатора АТЭД локомотивов входными данными являются ток, напряжения, угловая скорость, момент сопротивления, оцененные параметры и ошибки предикторов:

$$X = [I_A, I_B, I_C, U_A, U_B, U_C, \omega, M]^T \quad (1)$$

Выходными – определенный класс технического состояния АТЭД локомотивов.

$$Y = [Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6]^T,$$

где

$$Y = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \text{ - исправен;}$$

$$Y = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \text{ - перегрев;}$$

$$Y = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T \text{ - обрыв стержней ротора;}$$

$$Y = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]^T \text{ - межвитковые замыкания;}$$

$Y = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$ - пробой изоляции АТЭД;

$Y = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$ - повреждения подшипниковых узлов.

Значения выходных сигналов находятся в диапазоне от 0 до 1, при этом наличие сигнала 1 свидетельствует о том, что нейронная сеть полностью «уверена» в данном режиме. При возникновении неисправности выходной сигнал анализатора, отвечающий за нормальный режим, из состояния 1 становится равным состоянию 0, а сигнал, отвечающий за данную неисправность, наоборот, из состояния 0 - состоянию 1. Для обработки (реализации) полученных данных при выполнении математического моделирования и оценке технического состояния АТЭД локомотивов, была применена ИНС пакета программ MATLAB/Simulink. На рис. 4 представлены спектры АТЭД.

На рис.4 представлена спектры асинхронного электродвигателя.

Рис.6. Спектр асинхронного электродвигателя локомотивов с установленными пороговыми значениями (обрыв стержней)

Для создания полной обучающей выборки тестовых и тренировочных данных для нейронных сетей необходим предварительный сбор параметров локомотива с учетом широкого диапазона пространства его состояний. Данные измерения накапливаются в базе данных испытаний в течение длительного времени, поэтому применение НС позволяет проанализировать всю совокупность данных.

Трехфазная модель АТЭД в используемой программной среде позволяет анализировать несимметричные режимы переменных состояния электродвигателя.

Заключение

Таким образом, показано, что с помощью разработанной модели АТЭД в программной среде Matlab/Simulink максимально достоверно описать физические процессы при повреждении АТЭД. Для создания диагностических устройств и программно-аппаратных комплексов весьма желательно использовать искусственные нейронные сети, так как они являются мощным средством распознавания и прогнозирования сигналов, а их способность к обучению дает возможность разрабатывать адаптивные системы защиты и диагностики подвижного состава.

Библиографический список

1. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб, Россия, 2017. - С. 13-19.
2. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
3. Хамидов О. Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О. Р. Хамидов, О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: Россия, 2017. – С. 32-39.
4. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
5. Grishchenko, A.V., Kruchek, V.A., Kurilkin, D.N., Khamidov, O.R. Diagnostics of the Technical Condition of Rolling Bearings of Asynchronous Traction Motors of Locomotives Based on Data Mining. Russ. Electr. Engin. 91 (10), 593–596 (2020). 91, pp.604–608 (2020)
6. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
7. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
8. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
9. Grishchenko, A.V., Khamidov, O.R. Locomotive asynchronous traction motor rolling bearing fault detection based on current intelligent methods /Journal of Physics: Conference Series. Vol.2131 (2021).
10. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
11. Рустамович Хамидов О.Р, ОЭ Эргашев О.Э, З.О Келдибеков, методы диагностики подшипниковых узлов асинхронных электродвигателей электровозов "UZ-ELR" /конференция: наука. исследования. практика Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 года